

BULLETIN D'ETUDES PREHISTORIQUES ET ARCHEOLOGIQUES ALPINES

publié par la

Société Valdôtaine de Préhistoire et d'Archéologie

Numéro spécial consacré aux
Actes du XIV^e Colloque
sur les Alpes dans l'Antiquité
Evolène / Valais, Suisse
2-4 octobre 2015
(par les soins de *Damien Daudry*)

XXVII
AOSTE 2016

CE BULLETIN EST PUBLIÉ
AVEC LE CONCOURS FINANCIER
DE L'ADMINISTRATION RÉGIONALE
LOI RÉGIONALE N. 79
DU 9 DÉC. 1981
ET SUIVANTES

TABLE DES MATIÈRES

PHILIPPE LEVEAU - <i>La circulation des biens et des hommes dans les Alpes entre la Préhistoire et le Moyen Âge. Remarques conclusives</i>	9
--	---

COMMUNICATIONS

CIRCULATION DES BIENS

ERIC THIRAULT - <i>Circulations de biens matériels durant la Préhistoire récente alpine (6000-2000 avant J.-C.) : un bilan prospectif</i>	19
MARC-ANDRÉ HALDIMANN - <i>La céramique gallo-romaine en Valais : bilan et perspectives</i>	37
ADA GABUCCI, STEFANIA RATTO - <i>Il Piemonte occidentale, via di transito per i commerci tra la Gallia, le province alpine e l'area padana orientale</i>	43
† PATRIZIA FRAMARIN, DAVID WICKS, LUCIA DE GREGORIO <i>I materiali archeologici provenienti dagli scavi di piazza S. Francesco ad Aosta</i>	61
RENATO PERINETTI - <i>I primi monumenti cristiani della Valle d'Aosta</i>	73
MAURO CORTELLAZZO - <i>Circolazione di saperi e maestranze nei territori sabaudi del Duecento</i>	85

CIRCULATION DES BIENS ET DES PERSONNES

MAURIZIO CASTOLDI - <i>Vie di terra e vie d'acqua. Il trasporto del marmo verso Augusta Praetoria in età romana</i>	105
GIORDANA AMABILI - <i>Bolli sulle tegole degli edifici romani del Piccolo e del Gran S. Bernardo</i>	119
† PATRIZIA FRAMARIN, STEFANIA PESAVENTO MATTIOLI, LORENZA RIZZO - <i>Lo studio delle anfore: primi dati sul consumo di derrate alimentari ad Augusta Praetoria</i>	131
ANDREA ARCÀ, DAMIEN DAUDRY, ANGELO FOSSATI, LUCA RAITERI <i>Le incisioni rupestri di Chenal e La Barma (AO) e i percorsi della pietra verde, tra Piemonte occidentale, Valle d'Aosta e Bretagna</i>	145
NEVA CHIARENZA - <i>Culte des defunts et megalithisme entre Piemont et France meridionale. La circulation de modeles structurels et cultuels dans l'Europe de l'âge du Cuivre</i>	161
MIREILLE DAVID-ELBIALI, MARICA VENTURINO GAMBARI - <i>Artisans métallurgistes de l'âge du Bronze à travers les Alpes ?</i>	171
LIONEL PERNET - <i>L'ensemble de Sigoyer (Hautes-Alpes), un assemblage d'armement singulier de la fin de l'Âge du Fer: témoin de la mobilité de personnes ou de biens ?</i>	185

STEFANIE MARTIN-KILCHER - <i>Gentes Alpinae et Romains en conflit au I^{er} s. av. J.-C. Témoins archéologiques des campagnes des Alpes et impacts de l'occupation romaine entre les Alpes et le Rhin</i>	197
BERNARD RÉMY - <i>Recherches sur la mobilité géographique des habitants des deux versants des Alpes Cottiennes à l'intérieur de la province à partir des inscriptions</i>	213
STEFANO ALIVERNINI, FRANCESCA RONCORONI - <i>Le tracce carraie nell'area dell'abitato protostorico della Spina Verde a Como. Vecchi e nuovi ritrovamenti e analisi interpretativa</i>	223
 VOIES DE COMMUNICATION, COLS ALPINS	
STEFANIA CASINI, ANGELO FOSSATI - <i>Aspetti della religiosità antica in relazione ai valichi alpini</i>	237
PHILIPPE CURDY, MURIEL ESCHMANN-RICHON, RALPH LUGON, STEPHANIE ROGERS <i>Evaluation du potentiel archéologique sur les cols des Alpes pennines et lépontines (canton du Valais, Suisse)</i>	247
SOPHIE PROVIDOLI, AMELIE ALTERAUGE, LUCA GIANAZZA, HANNA GRABNER, SANDRA LÖSCH, NEGAHNAZ MOGHADDAM, MATTHIAS SENN, JOSÉ DIAZ TABERNERO, SUSI ULRICH-BOCHSLER, MARQUITA VOLKEN, SERGE VOLKEN - <i>Le « mercenaire du col du Théodule » (Zermatt / Suisse): une découverte glaciaire des années 1600</i>	263
JEAN-CHRISTOPHE MORET - <i>Le Chemin des Chevaux, Nouveau regard sur un ancien passage d'altitude tombé dans l'oubli</i>	277
 POSTERS	
GWENAEL BERTOCCO - <i>La ceramica sovradipinta di tradizione transalpina nei contesti valdostani (I sec. a.C. - primo sec. d.C.)</i>	289
MONICA GUIDDO - <i>Indagini preliminari sui reperti in vetro nei corredi delle necropoli di Aosta</i>	295
MAURO CORTELAZZO - <i>Ceramiche in Valle d'Aosta nella seconda metà del XIV secolo</i>	301
LUISA FERRERO - <i>Scambi e commerci mediterranei nelle Alpi occidentali: il caso di Avigliana (bassa valle di Susa)</i>	309
ROMAIN ANDENMATTEN, AURÈLE PIGNOLET - <i>Projet de recherches archéologiques sur le Mur (dit) d'Hannibal. Un établissement fortifié tardo-républicain de haute montagne</i>	313
STEPHANIE ROGERS, MAURO FISCHER, MATTHIAS HUSS - <i>GLACIARCH : application des méthodes du SIG et de la glaciologie pour estimer le potentiel de zones archéologiques</i>	317
FULVIA BUTTI, LANFREDO CASTELLETTI - <i>Fiasche dell'età della romanizzazione e romane nell'area alpina centro-occidentale analisi dei legni</i>	319
MAURO CORTELAZZO, RENATO PERINETTI - <i>Due torri ottagonali della fine del XII secolo, Oyace (Valle d'Aosta) e Vex (Valais): gli stessi costruttori e un solo committente?</i>	325
PIERRE-JÉRÔME REY - <i>Les productions céramiques du Chenet des Pierres (Bozel, Savoie, France), dans le contexte des relations transalpines au Néolithique moyen</i>	331
ANDREA ARCA, ANGELO E. FOSSATI - <i>Le più recenti scoperte di figure di carri e barche nell'arte rupestre della Valcamonica</i>	337
† PATRIZIA FRAMARIN, DAVID WICKS - <i>Indagini sul lato sud-occidentale del castelliere dell'età del Ferro a Bois de Montagnoulaz (Pian del Bosco), Pre-Saint-Didier (2011-2013)</i>	341
FILIPPO M. GAMBARI - <i>L'iscrizione di Crevola d'Ossola e la "mobilità" di divinità germaniche nelle Alpi</i>	347

14^e COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LES ALPES DANS L'ANTIQUITÉ

Evolène, Valais, Suisse

2 - 4 octobre 2015

ARCHEOLOGIA DEL MOVIMENTO
CIRCULATION DES HOMMES ET DES BIENS DANS LES ALPES

Septembre 2015

Université de Genève et État du Valais

REMERCIEMENTS

Les organisateurs du Colloque remercient:

le Fonds national suisse pour la recherche scientifique (FNS)
le Service des Bâtiments, Monuments et Archéologie du canton du Valais
le Musée d'Histoire du Valais, Sion
la Société valdôtaine de préhistoire et d'archéologie, Aoste
le Laboratoire d'archéologie préhistorique et d'anthropologie de l'Université de Genève
la Commune d'Evolène

le Comité scientifique

Erich Avondet, Françoise Ballet, Marie Besse, Guido Curtaz, Philippe Curdy, Damien Daudry, Gaetano De Gattis, Angelo Fossati, Michel Fuchs, Filippo Maria Gambari, Silvia Giorcelli, Jean-Pascal Jospin, Renato Perinetti, Luca Raiteri, Bernard Rémy, Pierre-Jérôme Rey, Joël Serralongue, Solange Soudaz, Marica Venturino, François Wiblé

la Présidence du Colloque

Philippe Leveau

le Comité d'organisation

Marie Besse, Philippe Curdy, François Wiblé

le Centre de vacances La Niva, Evolène, Valais, Suisse

LE PIÙ RECENTI SCOPERTE DI FIGURE DI CARRI E BARCHE NELL'ARTE RUPESTRE DELLA VALCAMONICA

ANDREA ARCÀ¹ E ANGELO E. FOSSATI²

INTRODUZIONE

L'arte rupestre della Valcamonica costituisce un patrimonio storico, archeologico ed etnografico di valore inestimabile, per la sua antichità e per la ricchezza tematica ed iconografica. Tra i temi presenti non mancano quelli relativi ai trasporti, da intendere sia in senso reale sia simbolico. In questo poster vengono presentate le figure di carri e di barche, con particolare riferimento alle più recenti scoperte.

I CARRI

Si conoscono oggi solo 20 figure di carri di cui 15 a quattro ruote e 5 a due ruote (VAN BERG-OSTERRIETH 1972; FOSSATI 2008). Il sito dove sono maggiormente presenti è Naquane con ben 12 figure: 11 a quattro ruote (una figura rispettivamente sulle rocce 1, 23, 24, 47; due sulla roccia 62; cinque sulla roccia 57), e una a due ruote (roccia 98). Negli altri siti la presenza dei carri è ben più sporadica; sul versante destro troviamo 3 carri a quattro ruote: 2 a Le Crus (roccia 39) e 1 a Pian de le Greppe (masso Cemmo 2); uno a due ruote sulla roccia 1 di Coren di Redondo (MARRETTA 2009). Sul versante sinistro, a parte quelli di Naquane, l'unico carro a quattro ruote presente è quello di Vite-Bial do le Scale a Paspardo (roccia 55). Gli altri carri del versante sono tutti a due ruote: a Campanine di Cimbergo (roccia 87) (SANSONI, GAVALDO 2009), a Vite-'al de Fuos (roccia 54) e a Vite-Bial do le Scale (roccia 113), scoperto nell'estate del 2012 (FOSSATI 2015a). I 5 carri a due ruote, rappresentate con i raggi o con punto centrale, appaiono inseriti in contesti figurativi databili ad una fase compresa tra la media età del Bronzo e la prima età del Ferro. Gli animali aggiogati, quando vi compaiono, sembrano sempre equidi, anche se a volte sono raffigurati in modo molto schematico.

Il carro del Masso Cemmo 2 è il più antico e l'unico conosciuto in Valcamonica per l'età del Rame (fase 2: 2900-2500 a.C.). Le quattro ruote sono del tipo pieno o composito. Gli animali aggiogati sono bovini con larghe corna. Tutti gli altri carri a quattro ruote sono invece trainati da equidi. Come dimostrato da tutta una serie di sovrapposizioni e motivi stilistici, questi carri sono databili alle fasi centrali dell'età del Ferro (VI-IV sec. a.C.). L'associazione prevalente di queste figure di carro con quelle di costruzioni e di armati suggerisce che il loro significato simbolico va ricercato nel mondo ideologico delle aristocrazie guerriere.

LE BARCHE

Il tema delle imbarcazioni compare nella tradizione rupestre della Valcamonica solo durante la prima età del Ferro negli stili IV 2 e IV 3 (VII-IV sec. a.C.) (FOSSATI 2015b).

Ricerche recenti hanno attestato la presenza di due tipi di imbarcazioni: 1- una vera e propria barca, solitamente raffigurata da un elemento visto secondo una prospettiva multi angolare e munito di remi; 2- una barca mitologica raffigurata secondo lo schema della doppelvogelbarke, cioè della barca solare a testa di uccello acquatico. Le barche, reali (di cui abbiamo circa una ventina di esemplari, soprattutto nell'area Naquane-Foppe di Nadro) o mitologiche (molto meno rappresentate), sono raffigurate praticamente solo nel versante idrografico sinistro della Valcamonica.

¹ Università di Pisa, Dottorato in Scienze dell'Antichità e Archeologia; Cooperativa Archeologica Le Orme dell'Uomo (Cerveno, Valcamonica). Email: aa_arca@yahoo.it.

² Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell'Arte; Cooperativa Archeologica Le Orme dell'Uomo (Cerveno, Valcamonica). Email: angelo.fossati@unicatt.it

Il numero dei remi raffigurato nelle barche reali può variare molto: dai 20 della barca di Dos Sottolaiolo a Paspardo fino ai 6 dell'esemplare sulla roccia 50 di Naquane.

Non è ancora chiaro se il motivo della barca mitologica debba essere collegato a rituali funerari o di iniziazione. Resta problematico anche interpretare le figure di barche reali e comprendere se queste fossero effettivamente utilizzate in situazioni reali. Lo studio delle barche incise ha bisogno perciò di ulteriori analisi per accertare la portata del valore rituale di questi temi nell'arte rupestre.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- FOSSATI A.E., 2008, *Paesaggio e agricoltura nell'arte rupestre della Valcamonica*, in BELFANTI C.M., TACCOLINI M. (a cura di), *Storia dell'Agricoltura Bresciana*, Brescia, pp. 1-22.
- FOSSATI A.E., 2015a, *Breve relazione dell'attività di ricerca estiva 2014 nella località Vite*, in *Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici*, 39, Capo di Ponte, pp. 143-148.
- FOSSATI A.E., 2015b, *The motif of the boat in Valcamonica Rock Art – Problems of chronology and interpretation*, in STEBERGLØKKEN H.M.V. et al. (a cura di), *Ritual Landscapes and Borders within Rock Art Research, Trondheim*, pp. 120-139.
- MARRETTA A., 2009, *L'arte rupestre del Coren di Redondo (Capo di Ponte, Valcamonica): novità e conferme dall'analisi integrale di un'area del versante occidentale*, in ANATI E. (a cura di), *XXIV Valcamonica Symposium 2011. Arte e comunicazione nelle società pre-letterate*, Pre-Atti del Convegno, Capo di Ponte, pp. 285-293.
- SANSONI U., GAVALDO S. (a cura di), 2009, *Lucus Rupestre. Sei millenni di arte rupestre a Campanine di Cimbergo*, Capo di Ponte.
- VAN BERG-OSTERRIETH M., 1972, *Les chars préhistoriques du Valcamonica*, Capo di Ponte, Edizioni del Centro.

Fig. 1 - Il carro a quattro ruote rivenuto negli anni '30 del Novecento da G. Marro. Paspardo, Vite-Bialdo le scale, roccia n. 55 (Foto A. Arcà - *Le Orme dell'Uomo*).

Fig. 2 - Carro a due ruote inciso sulla roccia n. 54 della località Valle di Fuos, Paspardo (Foto A. Fossati - *Le Orme dell'Uomo*).

VIT113b

Fig. 3 - Carro a due ruote sulla roccia 113 di Vite-Bialdo Le Scale (Rilievo: *Le Orme dell'Uomo-UCSC*).

Fig. 4 - Raffigurazione di barca con remi e figure umane schematiche. Naquane r. 12 (Rilievo A. Fossati - *Le Orme dell'Uomo*).

Fig. 5 - Raffigurazione di barca con 20 remi incisa sulla roccia 1 di Dos Sottolaiolo a Paspardo (Foto A. Fossati - *Le Orme dell'Uomo*).

Fig. 6 - Tipologia delle barche nell'arte rupestre della Valcamonica (da Fossati 2015b).

Fig. 7 - L'uso della prospettiva nelle raffigurazioni di barche, arature e carri nell'arte rupestre della Valcamonica (da Fossati 2015b).